

WELL-BEING В ОБРАЗОВАНИИ - ПРАКТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОПЫТА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ РУЗ.

Тошмакsumова Феруза Баходировна

учитель начальных классов НОУ “Lider bolalar maktabi”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280461>

Аннотация. *Well-being, или благополучие, становится всё более важным аспектом образовательной практики, поскольку это понятие охватывает широкий спектр факторов, влияющих на физическое, психическое и социальное состояние учащихся, преподавателей и учебных заведений в целом. В последние десятилетия научные исследования и образовательная практика всё чаще акцентируют внимание на том, как благополучие влияет на академические успехи, мотивацию, социальные отношения и психологическое здоровье участников образовательного процесса. В этой статье рассматриваются ключевые аспекты well-being в контексте образования, а также способы его улучшения и внедрения в образовательные учреждения.*

Ключевые слова: благополучие, WELL-BEING, образование, физическое благополучие, психологическое благополучие, социальное благополучие.

Annotation. *Well-being is an important aspect of educational practice, as it encompasses a wide range of factors affecting the physical, mental and social well-being of students, teachers and educational institutions as a whole. In recent decades, research and educational practice have focused on how well-being effects on the academic success, motivation, social relationships and psychological health of educational participants. This article shows key aspects of well-being in the context of education and how it can be improved and implemented in educational field.*

Key words: well-being, education, physical well-being, psychological well-being, social well-being.

Понимание концепции WELL-BEING

Well-being можно рассматривать как многогранное явление, включающее несколько составляющих:

1. Физическое благополучие – состояние здоровья учащихся, физическая активность, качественное питание и сна.
2. Психологическое благополучие – внутреннее состояние, включая эмоциональную стабильность, уверенность в себе, способность справляться с психологическими нагрузками.
3. Социальное благополучие – отношения между учащимися, преподавателями, родителями и другими участниками образовательного процесса, а также их способность работать в коллективе, решать конфликты и поддерживать взаимопонимание. [2]

Таким образом, well-being охватывает как личные, так и социальные аспекты, влияя на личностное развитие и успехи в учебе.

Теоретические основы well-being в образовании

Исследования в области well-being в образовании берут своё начало в ряде психологических и социальных теорий, которые объясняют, как различные аспекты благополучия связаны с эффективностью обучения и воспитания.

Выводы:

Исследования показывают, что физическое и психическое благополучие учащихся напрямую связано с их академическими достижениями и мотивацией к обучению. Психологическое здоровье, уверенность в себе, позитивное отношение к учебе и чувство принадлежности к школьному сообществу способствуют лучшему усвоению знаний и более высокому качеству обучения. Например, учащиеся, чьи потребности в безопасности, признании и уважении удовлетворяются, как правило, демонстрируют более высокий уровень академических успехов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вахабова Ф.Н. «Благополучие сотрудников: в поисках эффективного решения». Ташкент 2022.
2. Люсова О.В. «Психологическая безопасность образовательной среды и субъективное благополучие обучающихся». Гуманитарный вестник. Москва 2013.
3. Мысина Г.А. «Обеспечение физического, психического и социального благополучия студентов в здоровьесберегающей образовательной среде» Гуманитарный вестник. Москва 2013.